

ISSN 0330 - 7956

REVUE DES RÉGIONS ARIDES

Éditée par l'Institut des Régions Arides - Médenine - TUNISIE

Numéro Spécial

**Actes du Colloque International 2016
du collectif de recherche
« Langages, objets, territoires et hospitalités »
Gouvernance et communication territoriales
Mahdia-Tunisie, 7-9 avril 2016**

40 (2/2016)

Les spécificités de l'entrepreneuriat féminin au Maroc : une enquête terrain

Hind Bouzekraoui et Driss Ferhane

École Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger, Université Abdelmalek Essaâdi – Maroc

hindbouzekraoui@yahoo ferhane.driss@gmail.com

Résumé

L'entrepreneuriat des femmes est aujourd'hui reconnu dans le monde comme l'une des sources de croissance, de création d'emplois, d'innovation et de richesses. L'entrepreneuriat féminin au Maroc apparaît comme un phénomène récent et, rares sont les études qui ont été menées dans ce sens. Le présent article a pour objectif de présenter les résultats d'une étude préliminaire menée auprès d'un échantillon préalable de 40 femmes entrepreneures actives dans divers secteurs d'activité. Le présent travail constitue une première tentative pour décrire la situation actuelle de l'entrepreneure marocaine à travers différents indicateurs : son profil, les caractéristiques de l'entreprise créée ainsi que les problèmes vécus.

Mot-clés : Entrepreneuriat féminin, femmes marocaines, femme entrepreneure, genre, création d'entreprise.

Summary

In many countries female entrepreneurship is now considered as an essential key to successful economic and social development. Female Entrepreneurship in Morocco appears as a recent phenomenon and the researchers conducted in this area are still rare. This article aims to present the results of a preliminary survey concerning a previous sample of 40 Moroccan women entrepreneurs active in various economic sectors. The present work represents a first attempt to describe the actual situation of the Moroccan woman entrepreneurship through different indicators: entrepreneur's profile, profile of the created company and Constraints and met difficulties.

Keywords: Female entrepreneurship, Moroccan women, women entrepreneur, gender, business creation.

L'entrepreneuriat des femmes est aujourd'hui reconnu comme une réelle source de croissance, de création d'emplois, d'innovation et de richesses. Au cours des dernières années, on a assisté à une croissance du nombre d'entreprises créées par les femmes dans le monde. Cependant, au Maroc, la femme a été pendant longtemps marginalisée et reléguée à l'arrière-plan. Or tout effort de développement qui exclue la moitié du potentiel humain d'un pays ne pourra aboutir. De manière générale et jusqu'à une certaine période (début des années 70) la plupart des femmes au Maroc subissaient ainsi leur sort, sans réagir : travaux domestiques, travaux agricoles et d'élevage. Et dans d'autres cas elles travaillaient en dehors de chez elles avec un salaire, ou exécutaient des travaux manuels (broderie, couture, etc.) contre une petite rémunération. Dans les deux cas, elle dépensait ce qu'elle gagnait dans le foyer familial sans qu'elle puisse épargner. Il faut également signaler que l'ancien code du commerce interdisait la femme d'exercer une activité commerciale sans l'autorisation de son mari. Mais avec la scolarisation progressive des femmes au Maroc, leur accès par la suite au marché de l'emploi ainsi que les changements positifs au niveau juridique (Moudawana, réforme du code du commerce) ont favorisé l'émergence de l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Dans ce contexte, l'entrepreneuriat au féminin au Maroc apparaît comme un phénomène récent et, rares sont les études qui ont été menées dans ce sens. Cela nous encourage à nous pencher davantage sur la situation des femmes entrepreneures au Maroc.

Le présent article a pour objectif de présenter les résultats d'une étude menée auprès de 20 femmes entrepreneures marocaines. L'objectif étant de décrire la situation actuelle de l'entrepreneure marocaine à travers différents indicateurs : son profil, les caractéristiques de l'entreprise créée ainsi que les problèmes vécus.

1-Les recherches menées sur l'entrepreneuriat féminin

Le profil socio-économique des femmes entrepreneures est l'un des aspects le plus abordé dans la littérature. Ne nous sommes intéressés à l'âge, la formation, l'influence familiale et l'expérience.

L'âge

La plupart des études menées sur l'âge des femmes entrepreneures confirment que les femmes sont plus jeunes que les hommes au moment de se lancer dans un projet entrepreneurial et que l'âge moyen des femmes se situe entre 25 et 40 ans, alors que pour les hommes, c'est plus que 43 ans (Welsch, 1982 ; Birllyey, 1987). Legaré et St-Syr (2002) ont également montré à partir d'une enquête menée en 2002 au Canada, que les femmes entrepreneures appartiennent à une catégorie d'âge relativement plus jeune que celle des hommes. Cependant, d'autres recherches viennent contredire les études précédentes (Hisrish, 1991 ; Watkins, 1984 ; Burdette, 1990 ; Hernandez, 1997). Ces recherches indiquent que les femmes sont plus âgées que leurs homologues masculins au démarrage de leur projet : les hommes se lancent à partir de 30 ans et que les femmes plutôt autour de 35 ans.

La formation

La formation des femmes entrepreneures a fait l'objet de plusieurs recherches. Les résultats obtenus semblent contradictoires. Ainsi, en Europe, selon une étude menée par Lavoie et Yudkin (Lavoie, 1985), les femmes européennes ont un niveau d'instruction plus élevé que la moyenne de la population. Cependant, aux États-Unis, Watkins, (1984) a remarqué que les femmes entrepreneures ont un niveau éducatif moins important que celui des hommes. Quant à Hisrish et Brush (1987), ils ont constaté à travers une étude qu'ils ont menée que le niveau de formation des femmes entrepreneures est comparable à celui des hommes, mis à part les domaines d'études qui diffèrent (ingénierie, gestion, sciences humaines, etc).

L'influence familiale

De nombreux chercheurs ont admis qu'un pourcentage élevé de femmes entrepreneures ont un parent lui-même entrepreneur (Cooper, 1982 ; Hisrish, 1987). Une étude américaine réalisée auprès de 58 entrepreneures révèle que la femme entrepreneure est quatre fois plus sujette à une influence parentale (père ou mère) que la population en général (Smith, 1982).

D'autres recherches menées par Hisrish et Peters (Hisrish, 1991), ont montré que la profession des parents des entrepreneurs marque fortement la personnalité de l'entrepreneur, cela est également vrai pour les femmes que pour les hommes. Les entrepreneures s'habituent dès le plus jeune âge à la nature indépendante et à la souplesse d'un statut dont le père incarne l'exemple. Hisrish et Peters indiquent également que la présence d'une mère entrepreneure renforce plus le sentiment d'indépendance chez sa fille et aura une influence sur son désir d'entreprendre par la suite.

D'autres recherches récentes se sont intéressées au rôle que peut jouer le conjoint dans l'entrepreneuriat féminin. Ainsi Gundry et Welsch (1994) comme Werbel et Danes (2010) rappellent que le conjoint est une partie prenante indéniable puisqu'il possède un véritable droit de décision sur l'engagement du capital initial, souvent issu des fonds de la famille. Kirkwood (2009) relate que la femme consulte son conjoint avant toute décision de nature entrepreneuriale. Ce point serait une spécificité féminine, qui, selon ce dernier auteur, aborde son travail professionnel dans une perspective relationnelle. Daviddson et Honig (2003), dans une analyse qualitative sur l'identification des figures

de soutien social à l'entrepreneur naissant, mettent en évidence le rôle du conjoint comme facilitateur ou, au contraire, entrave à la décision de créer une entreprise.

L'expérience

Plusieurs recherches ont mis à l'évidence l'existence de liens étroits entre l'expérience professionnelle antérieure et le recours à l'entrepreneuriat. Les recherches indiquent avec quasi-certitude que la plupart des créatrices d'entreprise optent pour un secteur dans lequel ils ont déjà travaillé (Brüderl, 1992 ; Phillips, 2002 ; Romanelli, 1989). Ainsi, une personne qui aura passé sa vie à enseigner sera plus susceptible de repérer une opportunité liée à son expérience de l'enseignement plutôt qu'une opportunité ayant trait à l'aéronautique ou à l'informatique. Autrement dit, plus les femmes exerçant une activité seront nombreuses, plus grande sera la probabilité qu'elles créent leur propre emploi. Le secteur dans lequel elles exercent est également capital. Cependant, les femmes sont, en général, sous-représentées dans les filières scientifiques et techniques, et en surnombre dans les filières littéraires. Il est donc logique que les entreprises reposant sur des innovations technologiques soient moins souvent créées par des femmes (Ocde, 2004). Watkins (1983) et Hisrich, (1984) ont montré que les femmes ont souvent de l'expérience dans les domaines liés aux services plutôt que dans les domaines industriels ou techniques.

Caractéristiques des entreprises créées par les femmes

Les femmes créent leur entreprise principalement dans les services. Ainsi selon un rapport publié en 2007 par le GEM, les femmes privilégient les secteurs des services et plus particulièrement le secteur des services aux consommateurs comme illustré dans la figure ci-dessous.

Source: Global Entrepreneurship Monitor, 2007 Report on Women and Entrepreneurship

Figure 1 : Répartition sectorielle des entreprises féminines à travers le monde

En ce qui concerne la taille des entreprises créées par les femmes, la littérature indique de façon récurrente que les entreprises féminines sont de petite taille (en termes de chiffre d'affaires et du nombre d'employés). Cela s'explique principalement par le fait que les femmes ne disposent pas d'un grand revenu lors du démarrage de leur projet entrepreneurial (fond personnel limité, difficultés liées au financement bancaire). D'autres auteurs, signalent également que les femmes entrepreneures préfèrent investir dans des secteurs à faible exigence de fonds propres, comme le secteur des services.

2-Les recherches sur la motivation des femmes entrepreneures

La littérature démontre que les femmes comme les hommes entreprennent par besoin d'indépendance et d'accomplissement et par refus de travailler pour une tierce personne. Cependant, d'autres études (Cadieux, 2002 ; Holmquist, 1990 ; Kaplan, 1988 ; Zouiten, 2006 ; Kent, 1982) constatent des différences entre hommes et femmes pour ce qui est de la motivation à développer l'entreprise. Ainsi, la principale motivation des hommes entrepreneurs, est le désir de détenir plus d'argent (objectifs économiques). Alors que pour les femmes, cette raison n'est pas primordiale, c'est plutôt le désir d'indépendance, l'épanouissement personnel ou le souci de subvenir aux besoins familiaux qui priment. Selon Richer et St-Cyr (2007), les femmes décident d'entreprendre afin de concilier vie familiale et vie professionnelle. En effet, le contrôle relatif qu'offre l'entrepreneuriat sur la gestion du temps, sur le niveau des exigences professionnelles et personnelles vient fortement influencer le choix des femmes à lancer leur entreprise. Duchéneaut (1997) a identifié deux facteurs qui incitent les femmes à créer leur propre entreprise : les facteurs « *Push* » et les facteurs « *pull* » (Figure 2).

Figure 2 : Motivations des entrepreneures (Duchéneaut, 1997)

Les facteurs négatifs *Push* comprennent le besoin d'argent, l'absence de structure de prise en charge des enfants en bas âge, des conditions de travail inacceptables, la rigidité des horaires de travail, une différence de rémunération importante entre hommes et femmes, une ségrégation dans l'attribution des postes, les frustrations d'un avancement bloqué, la désillusion quand aux relations traditionnelles des employés et des employeurs. Les facteurs positifs *pull* sont les opportunités et les possibilités présentes sur le marché, l'intérêt pour un secteur particulier de l'économie, les objectifs sociaux, le besoin d'avoir des horaires souples, une rémunération supérieure et une indépendance financière, l'évolution, l'accomplissement et l'épanouissement personnel.

3-Les recherches sur la performance des entreprises dirigées par des femmes

La performance des entreprises détenues par des femmes a fait l'objet de plusieurs recherches. La recension des écrits démontre que la performance des entreprises varie selon qu'elles soient dirigées par des femmes ou par des hommes, dépendent de la définition retenue de la performance. Selon plusieurs auteurs, le concept de performance est défini selon trois variables ; la croissance des ventes, la croissance du chiffre d'affaires et la croissance du nombre d'employés. Ainsi, pour certains auteurs, si on prend en considération ces variables, il n'existe aucune différence entre la performance des entreprises détenues par des femmes entrepreneures et celles gérées par leurs homologues masculins. Dans ce sens, Watson (2003) montre que si on prend en considération des variables comme le secteur d'activité et l'âge de l'entreprise, on constate peu de différence de performance entre les deux sexes. L'étude menée par Johnsen et McMahon (Johnsen, 2005) en arrive à la même conclusion. Cependant, selon St-Cyr et Graynon (St-Cyr, 2004), le sexe des entrepreneurs ne sera pas une variable explicative de la croissance mais plutôt la taille de leur entreprise qui la fera croître ou non. St-Cyr et Gagnon (St-Cyr, 2003) n'ont pas trouvé de corrélation positive entre la performance de l'entreprise et son secteur d'activité et présentent d'autres variables comme la participation à des réseaux d'affaires, le statut juridique et la forme de propriété qui expliqueraient d'avantage la performance de l'entreprise détenue par une femme.

D'autres chercheurs se sont intéressés à expliquer les raisons pour lesquelles les entreprises détenues par des femmes performant moins que celles de leurs homologues masculins. Ainsi, Robichaud, McGraw et Roger (Robichaud, 2005) expliquent que les causes peuvent être attribuées entre autres aux objectifs économiques et non économiques que les entrepreneurs hommes ou femmes se fixent. Selon ces auteurs, la femme entrepreneure compose avec des objectifs économiques beaucoup moins élevés que ceux de son homologue masculin, créant ainsi des entreprises plus petites de taille avec un développement moins rapide, l'objectif étant d'avoir une qualité et un style de vie désirés. Autrement dit, les femmes se focalisent d'avantage sur les objectifs personnels que sur les objectifs financiers.

4-Les recherches sur les obstacles rencontrés par les femmes en affaires

Les obstacles identifiés dans la littérature concernent l'accès au financement, l'accès aux réseaux de soutien et la conciliation vie privée/vie professionnelle (Bouzekraoui, Ferhane, 2014).

L'accès au financement

Le manque de capital initial et les difficultés à obtenir un financement auprès des institutions financières sont souvent cités parmi les obstacles rencontrés par les femmes entrepreneures. Selon plusieurs études (Aldrich, 1989 ; Hurley, 1991 ; Scott, 1986 ; Forget, 1997), les institutions financières peuvent se montrer peu enclines à soutenir des entreprises dirigées par des femmes même si ses dernières ont tendance à emprunter des sommes moindres que leurs confrères masculins. D'autres chercheurs ont tenté de découvrir les différences entre les relations respectives des hommes et femmes et leur institutions financières. Les résultats des études sont parfois contradictoires. Selon certaines études, les femmes bénéficieraient de conditions défavorables à celles accordées aux hommes. Ainsi, Hisrich et O'Brien (1982) ont noté dans l'une de leur étude que les femmes rencontrent des difficultés avec la communauté bancaire, principalement les femmes œuvrant dans des secteurs non traditionnelles.

Selon les résultats d'une autre étude menée en France par Orhan (2001), les banques sont généralement réticentes à prêter aux petites entreprises, pénalisant ainsi les femmes entrepreneures. Les conditions de prêt sont plus défavorables pour la femme entrepreneure. Deux variables pourraient être à la source : préjugés des banquiers face à la femme entrepreneure et le manque de compétences financières chez l'entreprise féminine. Si les études présentées ci-dessus confirment que les femmes entrepreneures sont victimes d'attitudes discriminatoires de la part des institutions bancaires, d'autres études révèlent qu'il n'existe aucune discrimination relative quant à l'accès au financement. Ainsi, Selon Riding et Swift (Riding, 1990), si on prend en compte, la taille, l'âge, le secteur d'activité et le statut juridique, il n'existe aucune différence apparente entre les femmes et les hommes entrepreneurs et leurs relations avec les institutions financières.

Le Réseautage

Un des facteurs clés de succès identifiés dans la réussite d'une entreprise gérée par une femme est la participation de cette dernière à des réseaux permettant de nouer des liens avec des pairs, développer des opportunités d'affaires, faciliter l'accès au financement et briser la solitude de la dirigeante. Un certain nombre de recherches signalent que les femmes s'engagent moins que les hommes dans les réseaux. St-Syr (St-Cyr, 2001) signale que les femmes tentent à sous utiliser le réseautage en raison d'un manque de temps ou d'intérêt. Bien que les données n'aient pas été actualisées, ce constat est susceptible d'être toujours d'actualité puisque les entrepreneures sont très occupées par l'ampleur de leurs charges de travail et de famille. Il leur reste peu de temps à consacrer pour s'affilier aux réseaux d'affaires. Dans le même ordre d'idées, Cornet, Constantinidis et Arsendei (Cornet, 2003) explique la faible participation des femmes dans les réseaux est du au manque d'intérêt et d'information.

La conciliation travail-famille

En ce qui concerne la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, des études ont mis en exergue les difficultés que peuvent éprouver les femmes entrepreneurs en tant que mères de famille. Ainsi, Lee-Gosselin et Grisé (Lee, 1990) démontrent que 32% des femmes entrepreneures considèrent que leur vie professionnelle a détérioré leur vie personnelle et, plus particulièrement, leur vie familiale et sociale. Les résultats de Schindehutte, Morris et Brennan (Schindehutte, 2003) révèlent que l'entreprise d'une femme entrepreneure perturbe sa vie de famille. D'autres auteurs ajoutent que la problématique de la conciliation famille-travail tend à s'intensifier en fonction du nombre et de l'âge des enfants. Ainsi, Kirkwood (2003) montre dans son étude qualitative auprès de 21 femmes américaines que celles-ci ne créent leur entreprise qu'après l'entrée à l'école des enfants. Cela confirme les résultats de Fouquet (2005), selon lesquels les femmes dirigeantes célibataires (ou veuves ou divorcées) créent plus car elles auraient moins de charges de famille. Selon d'autres chercheurs, la maternité peut être un facteur favorisant l'entrepreneuriat féminin, car elle pousserait les femmes vers la sortie du salariat. Ainsi, on voit aujourd'hui apparaître un nouveau concept chez les femmes entrepreneures : le Mampreneuriat. Plusieurs définitions existent dans la littérature. Selon Duberley et Carrigan (Duberley, 2012), le terme Mampreneur désigne toute femme entrepreneur qui démarre une entreprise afin de pouvoir à la fois travailler et s'occuper de son(es) jeune(s) enfant(s). Ce sont les mères qui créent leur entreprise pendant leur grossesse ou après la naissance de leur enfant. L'objectif étant de mieux concilier leur vie de mère de famille et leur carrière (Froger, 2010).

5-L'entrepreneuriat féminin au Maroc : une enquête de terrain

Dans le cadre de notre étude, Nous avons adopté une démarche quantitative soutenue par une démarche qualitative. Nous nous sommes intéressés exclusivement aux femmes entrepreneures œuvrant dans le secteur formel. Nous avons retenu que les femmes chefs d'entreprises ayant créé, hérité ou repris une entreprise (enregistrée légalement) et ayant au moins une part de propriété, et qui participent aux décisions stratégiques de même qu'aux décisions opérationnelles quotidiennes. L'annuaire Kompass¹ recensant les entreprises dirigées par les femmes au Maroc, a servi de base pour l'échantillon de notre étude. Nous avons pu ainsi constituer une liste de 50 répondantes potentielles œuvrant dans les villes suivantes : Tanger, Larache, Casablanca, Rabat et Marrakech. Préalablement à l'enquête, les répondantes potentiels ont été contactées par téléphone afin de s'assurer de leur collaboration et de dénombrer l'échantillon total. Un total de 40 personnes a été favorable à notre sollicitation. La cueillette des données a été effectuée à l'aide d'un questionnaire conformément au modèle d'analyse retenu. Le modèle d'analyse que nous avons retenu pour élaborer le questionnaire, s'inspire de quelques études semblables à la notre (Tracy, 2009) (Kounta, 1997) (Lee, Gosselin, 2010) (Cholette, 2005). Ce modèle s'appuie sur trois composantes : l'Entrepreneure, l'Entreprise créée et les relations avec l'environnement (Figure 3). Une lettre introductive faisant état des objectifs de la recherche accompagnait chaque questionnaire. Le questionnaire était aussi accessible sur le Web à partir de Google Forms (<http://goo.gl/forms/MMWI5SrSje>).

Le questionnaire comporte 49 questions et comporte des questions fermées et ouvertes. Le questionnaire est divisé en 3 sections. Les caractéristiques de l'entrepreneure y sont abordées en premier. Cette section est construite à partir de questions portant sur l'âge, le statut civil, le nombre d'enfant, le niveau de scolarisation, le type de formation, la dernière occupation et les expériences antérieures. Dans cette première section, les répondantes doivent également se prononcer sur les raisons qui les ont incitées à se lancer en affaires. Dans la deuxième section, nous nous intéressons aux caractéristiques des entreprises créées par les répondantes : l'âge, la taille, la localisation, le capital de départ, le secteur d'activité ainsi que leur performance. Enfin, dans la troisième section, nous abordons les contraintes et les difficultés rencontrées par les répondantes.

¹ <http://ma.kompass.com/>

Un pré-test du questionnaire a été réalisé auprès de 5 répondantes. Ce pré-test a permis de valider le libellé des questions ainsi que les choix de réponses et d'estimer le temps requis pour répondre au questionnaire. Après trois mois d'enquête (de novembre 2015 à janvier 2016), nous avons obtenu 40 questionnaires incluant ceux du pré-test.

Figure 3 Modèle d'analyse

6-Le profil sociodémographique des participantes

Le tableau ci-dessous démontre un aperçu du profil sociodémographique des femmes entrepreneures ayant participé à notre enquête. Les principales variables recensées sont l'âge, le statut civil, le nombre d'enfants, la formation académique, les antécédents familiaux et les expériences antérieures.

Tableau 1 : Profil socio-économique des participantes

Variable	Fréquence	Pourcentage
Âge		
• 35 ans et moins	20	50.0%
• 36 à 55 ans	16	40.0%
• Plus de 55 ans	4	10.0%
État Civil		
• Célibataire	4	10.0%
• Mariée	34	85.0%
• Divorcée	0	0%
• Veuve	2	5.0%
Nombre d'enfants		
• Sans enfant	10	25.0%
• Un enfant	6	15.0%
• Deux enfants	18	45.0%
• Trois enfants et plus	6	15.0%
Formation académique		
• Secondaire	0	0.0%
• Collégial	2	5.0%
• Universitaire (Bac+2)	8	20.0%
• Universitaire (Bac+3)	2	5.0%
• Universitaire (Bac+4) et plus	28	70.0%
Antécédents familiaux	28	70.0%
• Parents entrepreneurs	7	25.0%
• Conjoint entrepreneur	10	35.0%
• Frères et sœurs entrepreneurs	8	30.0%
• Autres	3	10.0%
Expériences antérieures		
• Etudiante	4	10.0%
• Employé	34	85.0%
• Femme au Foyer	2	5.0%

Ainsi, l'âge moyen de nos répondantes est de 39.7 ans. La moitié de ces femmes ont moins de 35 ans. 40 % sont âgées entre 36 et 55 ans. Par contre, les entrepreneures de plus de 55 ans et plus ne représentent que 10 % de l'ensemble des participantes. La plus jeune entrepreneure rencontrée avait 24 ans et la plus âgée 63 ans. Elles sont pour la majorité mariées (85 %). Des 40 femmes entrepreneures ayant répondu au questionnaire, 30 (soit 75 %) d'entre elles ont un enfant au minimum. Nos répondantes sont donc davantage mariées et davantage mères. Seulement 10 participantes mentionnent ne pas avoir d'enfant. Nos répondantes qui sont mères, ont de 1 à 5 enfants. 06 femmes d'entre elles (soit 20 %) ont un seul enfant, 18 (soit 45 %) en ont deux et 6 femmes (soit 15 %) ont une famille de trois enfants ou plus. La majorité des femmes répondantes a un niveau d'instruction supérieur. 38 femmes d'entre elles (soit 95 %) détiennent un diplôme universitaire (Bac+2, Licence, Bac+5 et plus). Deux répondantes détiennent un diplôme de niveau collégial. Les femmes marocaines en général sont de plus en plus scolarisées et une scolarité supérieure pourrait théoriquement, leur offrir davantage de compétences pouvant être mises à profit dans leur entreprise. Nous avons pu constater également que 26 (soit 65 %) sur les 40 femmes participantes ont eu une spécialisation en relation directe avec le type d'activité qu'elles exercent.

Les membres de la famille de nos répondantes ont eu une influence directe sur la création de leur entreprise. En effet, parmi nos 40 répondantes, 28 soit (70 %) affirment avoir déjà un membre

entrepreneur dans leur entourage familial. En effet, 25% des répondantes ont un parent dans les affaires, 35 % ont leur conjoint entrepreneur et 30% ont des entrepreneurs parmi leurs frères ou sœurs. 34 de nos participantes (soit 85 %) ont déjà travaillé avant de se lancer en affaire. 26 d'entre elles (soit 65 %) affirment que l'activité de l'entreprise créée est liée à leur expérience antérieure. Ainsi, on peut confirmer que l'expérience professionnelle constitue un tremplin à la création d'entreprise pour nos répondantes.

Le profil des entreprises créées

Le tableau 2 décrit sommairement le profil des entreprises de nos répondantes. Les principales variables observées sont: l'âge, le statut juridique, le personnel, le secteur d'activité, le mode d'appropriation, la structure légale et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ainsi, les entreprises de nos répondantes sont âgées de 1 an à 42 ans. Plus de la moitié de nos entreprises sont très jeunes et ont moins de 5 ans (13/20 : 65 %) et 10 d'entre elles (soit 25 %) sont en démarrage ou dans leur première année d'exercice. Les entreprises âgées de 21 ans et plus ne représentent que 20 % de notre échantillon. L'âge moyen de nos entreprises est de 8,87 ans.

La forme juridique majoritaire de nos entreprises est constituée par des SARL (90 %). Le choix de cette forme juridique est justifié par sa simplicité et son adéquation aux PME ainsi que la souplesse de son statut et du capital social qui reste moins élevé avec des facilités en termes de blocage à la création. On note cependant, un pourcentage moins élevé (10 %) d'entreprises individuelles et de sociétés anonymes, ceci peut s'expliquer par les grandes exigences et le grand formalisme au niveau de la création et de la gestion de ce type de sociétés. Les entreprises de nos répondantes sont concentrées d'avantage dans le secteur des services avec 60 %. S'ensuit le commerce de gros et de détail avec 20 % et le du manufacturier et de la construction, également à 20 %. Concernant la taille de nos entreprises, 28 entreprises (soit 70 %) ont moins de 11 employés. 16 entreprises (soit 40 %) sont constituées d'entreprises de moins de 5 employés, 12 entreprises (soit 30%) ont un personnel compris entre 6 et 10 employés, 2 entreprises emploient un personnel dont l'effectif est compris entre 11 et 20 employés, et enfin 8 entreprises (soit 20 %) ont un personnel supérieur à 20 employés. Deux de nos femmes répondantes n'ont pas d'employés.

La création d'entreprise demeure le mode d'appropriation favorisé par 90 % de nos répondantes. Une seule répondante a saisi une opportunité d'affaires en rachetant son entreprise. Une autre répondante s'est approprié son entreprise par héritage. 50% de nos répondantes déclarent être propriétaire unique de leur entreprise. La société par action est également utilisée comme structure légale par nos répondantes (40% en tant qu'actionnaire à part égale et 10% en tant qu'actionnaire majoritaire). Nos répondantes déclarent des chiffres d'affaires qui diffèrent grandement d'une entreprise à une autre. Certaines (40 %) déclarent avoir des revenus excédant 1 million de DH (soit 100 000 USD), contrairement à d'autres (25 %) qui déclarent un chiffre d'affaire inférieur à 500 000 DH (soit 50 000 USD). Néanmoins, la moyenne du chiffre d'affaires des entreprises de nos répondantes se situe autour de 1 455 000 DH par année (soit 145 500 USD). À signaler que douze répondantes n'ont pas souhaité communiquer leur chiffre d'affaire annuel.

Tableau 2 : Profil des entreprises créées

Variable	Fréquence	Pourcentage
Âge		
• 1 an et moins	10	25.0%
• 2 à 5 ans	16	40.0%
• 6 à 10 ans	4	10.0%
• 11 à 20 ans	6	15.0%
• 21 ans et plus	4	10.0%
Statut juridique		
• SA	4	10.0%
• SARL	36	90.0%
Secteur d'activité		

<ul style="list-style-type: none"> • Services (Personnes, Entreprises) • Commerce (Gros, Détail) • Manufacturier et industriel 	<p>24 8 8</p>	<p>60.0% 20.0% 20.0%</p>
Personnel <ul style="list-style-type: none"> • Aucun • 1 à 5 • 6 à 10 • 11 à 20 • Plus de 20 	<p>2 16 12 2 8</p>	<p>5.0% 40.0% 30.0% 5.0% 20.0%</p>
Mode d'appropriation <ul style="list-style-type: none"> • Création d'entreprise • Rachat d'entreprise • Héritage de l'entreprise 	<p>36 2 2</p>	<p>90.0% 5.0% 5.0%</p>
Structure légale de l'entreprise <ul style="list-style-type: none"> • Propriétaire unique • Actionnaire majoritaire • Actionnaire à part égale 	<p>20 4 16</p>	<p>50.0% 10.0% 40.0%</p>
Chiffres d'affaires <ul style="list-style-type: none"> • 0 à 500 000 Dh • 501 000 Dh à 1 000 000 Dh • Plus de 1 000 000 Dh • Ne répond pas 	<p>10 2 16 12</p>	<p>25.0% 5% 40% 30%</p>

Les problèmes vécus

Nous avons identifié dix problématiques pouvant être traitées dans notre recherche. Parmi ces problématiques, nous retrouvons : le financement, l'acquisition de local, l'acquisitions des équipements, les formalités administratives, Les impôts et charges sociales, la conciliation vie privée/vie professionnelle, l'accès au Marché, le recrutement des Ressources Humaines, la formation, et le poids des mentalités. Le tableau et le graphique ci-dessous présentent, par ordre d'importance, ces problématiques vécues par nos répondantes (Figure 4).

Problématiques	% de Femmes entrepreneures
Accès au Marché	18.8 %
Financement	16.1 %
Recrutement des Ressources Humaines	15.2 %
Acquisition de local	11,2 %
Formalités administratives	9,4 %
Poids des mentalités	9,4 %
Formation et compétences managériales	5,8 %
Conciliation vie privée/vie professionnelle	4,9 %
Acquisitions des équipements	4,5 %
Impôts et Charges sociales	4,5 %

Figure 4 : Problématiques des femmes enquêtées

Les difficultés d'accès au Marché représentent le principal problème auquel sont confrontées nos répondantes avec 18,8 %. En effet, d'après nos enquêtées, la pénétration des marchés économiques demeure un défi en soi pour plusieurs d'entre elles. Certaines ont déclaré être victimes de beaucoup de discriminations quant à l'accès aux marchés des entreprises et les marchés publics. D'autres ont revendiqué un quota d'accès aux marchés publics. Il faudrait donc faire évoluer les mécanismes de sélection afin que les opportunités entrepreneuriales générées par les femmes aient davantage de chances d'entrer sur différents marchés. Ensuite, viennent les difficultés liées au financement avec un pourcentage de 16,1 %. L'essentiel du financement des entreprises de nos répondantes (24 sur 40, soit 60 %) est constitué par l'apport personnel et familial. 16 répondantes sur 40 ont demandé un prêt bancaire, 10 d'entre elles ont vu leur demande rejetée. La principale raison évoquée par nos répondantes est liée aux garanties exigées par le système bancaire marocain. Quant à la discrimination sexiste à laquelle peut faire face la femme entrepreneure marocaine lors de la demande d'un crédit bancaire, presque toutes nos répondantes (95 %) réfutent toute discrimination basée sur leur sexe et déclarent que les décisions bancaires sont fondées essentiellement sur la solidité de leurs dossiers notamment en terme de garanties. Elles trouvent que les garanties exigées par les banques marocaines sont trop élevées et que malheureusement les banques ne prennent pas en considération d'autres critères tels que l'expérience professionnelle, les diplômes et les compétences.

Des difficultés liées au recrutement de ressources qualifiées sont vécues par 15,2 % de nos répondantes. 11,2 % de nos répondantes ont également ressenti des difficultés liées à l'acquisition du local. D'autres participantes (9,4 %) ont ressenti des difficultés liées aux formalités administratives. En effet, comme partout dans le monde, toute création d'entreprise au Maroc nécessite une série d'actes administratifs, juridiques et fiscaux. L'intervention de l'administration constitue en soi une source de difficultés qui ralentissent, fragilisent ou empêchent la création d'une entreprise. La corruption, la lenteur des formalités administratives ainsi que les attitudes bureaucratiques sont tous des obstacles évoqués par nos répondantes. Quant à la problématique liée au poids des mentalités ressentie par 9,4 % de nos répondantes, elles révèlent que dans leurs rapports quotidiens, l'harcèlement, le manque de crédibilité et la réticence des différents partenaires (client, fournisseurs, etc.) sont les principales difficultés dont

elles souffrent au quotidien. Pour d'autres, l'entourage familial semble également être un obstacle malgré que, légalement, la femme marocaine n'est plus obligée de demander l'autorisation à son père ou à son mari, comme par exemple en cas de déplacements répétitifs à l'étranger ou en cas de rencontres avec des clients à des heures tardives. Ces pratiques sociales sont justifiées par les traditions et coutumes caractérisant la société Marocaine, qui imposent à la femme de respecter certaines règles de conduite vis-à-vis de sa famille et de la société.

Par ailleurs, selon notre étude, la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale ne semble pas poser des problèmes à nos répondantes. 34 de nos répondantes (soit 85 %) déclarent pouvoir concilier entre les deux. La plupart de nos répondantes, déclarent que quelque soit l'âge de leurs enfants, concilier le travail et la vie privée demeure une question d'organisation quotidienne. Nos répondantes déclarent également avoir eu recours à une aide-ménagère qui s'occuperait à la fois des tâches ménagères ainsi que de leurs enfants. Certaines de nos répondantes peuvent également compter sur leur entourage familial (parents et beaux parents) pour garder leurs enfants pendant qu'elles travaillent. D'autres contraintes de moindre importance sont également vécues par nos participantes. Il s'agit surtout des difficultés fiscales ou celles liées à l'acquisitions des équipements.

7-Conclusion

Notre problématique construite à partir d'un constat d'une mauvaise connaissance des entrepreneures marocaines, nous a conduits à une enquête de terrain. L'objectif est de déterminer le profil type de l'entrepreneure marocaine, les caractéristiques de l'entreprise créée ainsi que les problèmes vécus. D'après nos résultats, l'entrepreneure marocaine est une femme mariée, âgée de 28 à 40 ans avec un nombre d'enfant allant de 1 à 2. Elle possède un niveau d'instruction supérieur. Le type d'activité qu'elle exerce est en lien avec la formation qu'elle a acquise. Elle est souvent entourée d'entrepreneurs de sa famille (conjoint, père ou mère, frères ou sœurs). Elle a acquis une expérience avant de se lancer en affaire. En ce qui concerne le profil des entreprises créées, les entreprises féminines marocaines sont de petite taille (en termes de chiffre d'affaires et du nombre d'employés). Elle génère un chiffre d'affaires annuel moyen autour de 1 455 000 DH (soit 145 500 USD). Elle emploie en moyenne une vingtaine d'employés. On remarque une forte concentration de ces entreprises dans le secteur des services. La forme juridique majoritaire est constituée par des SARL. Ainsi, notre enquête n'échappe pas au constat des autres chercheurs sur le profil des entrepreneures et les caractéristiques des entreprises créées.

À divers degré d'importance, les femmes entrepreneures de notre échantillon sont confrontées à 10 problématiques : le financement, l'acquisition de local, l'acquisitions des équipements, les formalités administratives, les impôts et charges sociales, la conciliation vie privée/vie professionnelle, l'accès au Marché, le recrutement des Ressources Humaines, la formation, et le poids des mentalités. À notre grande surprise, l'accès au marché demeure la plus grande problématique vécue par les femmes entrepreneures enquêtées alors que l'accès au financement était considéré par des recherches antérieures comme étant la principale difficulté rencontrée par les femmes entrepreneure au Maroc (Afem, 2004 ; Bousseta, 2010). Les résultats de cette recherche démontrent ainsi que les femmes entrepreneures marocaines font face à une nouvelle problématique moins connue dans la littérature.

Il faut signaler que cette recherche présente des limites, on note entre autres, la réticence d'un nombre important de femmes entrepreneures à répondre à notre questionnaire ainsi que l'absence des statistiques officielles basant sur la dimension genre, ce qui nous empêche toutes perspectives de comparaison entre les femmes entrepreneures et leurs homologues masculins.

Références bibliographiques

- Afem, 2005 : Étude sur l'entrepreneuriat féminin au Maroc.
- Aldrich, 1989 : "In pursuit of evidence: sampling procedure for locating new business", *Journal of Business Venturing*, vol 4, pp.367-386.
- Bel G., 2009 : Rapport de Geneviève Bel « Entrepreneuriat au féminin », Rapport et avis du Conseil économique, social et environnemental.
- Birley, 1987 : "Do women entrepreneurs require different training?", *American Journal of Small Business*, Summer, pp. 27-35.
- Boussetta, 2011 : « Entrepreneuriat Féminin au Maroc : Environnement et Contribution au Développement Economique et Social », Investment Climate and Business Environment Research Report No. 10/11.
- Bouzekraoui F., 2014 : Les obstacles au développement de l'Entrepreneuriat féminin au Maroc. XXXèmes journées du Développement ATM 2014. Colloque International sur l'éthique, l'Entrepreneuriat et le Développement. Université Cadi Ayad Marrakech. 29, 30 et 31 mai 2014. <http://www.mondesendveloppement.eu/medias/files/bouzekraoui.7.4.14.docx>.
- Burderre, 1990 : "Black and White female small business owners in central Ohio : A comparaison of selected personal and business characteristics", Phd thesis, Ohio State University.
- Cadieux L., 2002 : Le processus de la succession dans les entreprises familiales : une problématique comportant des défis estimables pour les chercheurs, 6° Congrès international francophone sur la PME, octobre, HEC, Montréal.
- Cholette, 2005 : Chantal Cholette. Enquête sur les femmes entrepreneures et les travailleuses autonomes en Outaouais, Comité de travail sur l'entrepreneuriat féminin en Outaouais, Novembre 2005
- Cornet, A., Constantinidis, C., 2004 , Entreprendre au féminin: Une réalité multiple et des attentes différenciées, *Revue Française de Gestion*, 30(151), pp. 191-204.
- Ducheneaut, 1997 : Les femmes entrepreneurs à la tête de PME, in conférence de l'OCDE sur les femmes entrepreneures à la tête de PME : une nouvelle force pour l'innovation et la création. Groupe ESC Rennes, EURO PME, avril 1997.
- Dunn, 1995 : Capital Market Constraints, Parental Wealth and the Transition to Self-Employment among Men and Women: US Department of Labor Bureau of Statistics.
- Eurostat, 2010 : Enquête sur les forces de travail, les organisations couvertes sont les sociétés et petites entreprises et les postes couverts les dirigeants, directeurs et gérants, Eurostat, 2010.
- Fiducial, 2006 : Rapport de l'Observatoire Fiducial de l'entrepreneuriat féminin, janvier 2006, <http://www.fiducial.fr>.
- Forget, 1997 : « Entreprendre au féminin; Rapport du groupe de travail sur l'entrepreneuriat féminin », Québec.
- Fouquet, 2005 : « Les femmes chef d'entreprise: le cas français », *Travail, Genre et Sociétés*, 13, avril, pp.31-50.
- Hernandez, 1997 : Le management des entreprises africaines, Paris, Éd. L'Harmattan.
- Hisric, 1987, "Women entrepreneurs : a longitudinal study", *Frontiers of Entrepreneurship Research*, Babson College.
- Hisrich, 1991 : Entrepreneurs hip: lancer, élaborer et gérer une entreprise, Paris, Éd. Economica. pp.6162.
- Holmquist, 1990 : "What's special about highly educated women entrepreneurs?", *Entrepreneurship and Regional Development*, 2(1), pp. 181-193.
- Hurley, 1991: "Incorporating Feminist Theories into Sociological Theories of Entrepreneurship", Paper presented at the Annual Meetings of the Academy of Management, Miami, FL.
- Kirkwood J., Tootell B., 2009 : Is entrepreneurship the answer to achieving workfamily balance? *Journal of Management and Organization*, 14(3), 285.

- Kirkwood J., 2009 : Spousal roles on motivations for entrepreneurship: A qualitative study in New
- Kirkwood J., 2009 : Kirkwood, J., Tootell, B. Is entrepreneurship the answer to achieving work family balance? *Journal of Management and Organization*, 14(3), 285.
- Kirkwood J., 2009 : Spousal roles on motivations for entrepreneurship: A qualitative study in New
- Lafortune A., St-Cyr L., 2000, *La perception de l'accès au financement des femmes entrepreneures*, rapport d'expertise présenté au Ministère de l'Industrie et du Commerce.
- Lavoie D., 1984 : "A new era for female entrepreneurship in the 80s", *Journal of Small Business*, pp. 34-43, Canada.
- Lavoie D., 1988 : *Les entrepreneures : pour une économie canadienne renouvelée*, Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme, Ottawa, février 1988.
- Lee, 1996 : "Comparison of small businesses with family participation versus small businesses without family participation: An investigation of differences in goals, attitudes, and family business conflict", *Family Business Review*, 9, pp. 423-437.
- Lee M.S., Rogoff, E.G., 1997 : "Do women entrepreneurs require special training? An empirical comparison of men and women entrepreneurs in the United States", *Journal of Small Business and Entrepreneurship*, 14(1), pp. 4-29.
- Lee-Gosselin H., 2010 : Réalités, besoins et défis des femmes entrepreneures de la région de la capitale nationale, février 2010.
- Légaré, 2000 : « L'entrepreneuriat féminin, une force un atout : Portrait statistique des femmes entrepreneures », gouvernement du Québec, ministère de l'Industrie et du Commerce, Chaire de développement et de relève des PME.
- Hisrich R., O'Brien M., 1981 : "The woman Entrepreneur from Business and Sociological Perspective", *Frontiers of Entrepreneurship Research*, 1981, pp. 21-39.
- OCDE, 2004 : *Entrepreneuriat féminin : questions et actions à mener*. 2^e Conférence de l'OCDE des ministres en charge des petites et moyennes entreprises (Pme), Istanbul, Turquie.
- Orser, B., Foster, M. D., 1994 : "Lending practices and Canadian women in microbased business", *Women in Management Review*, 9(5), pp. 11-19.
- Richer, 2007, *L'entrepreneuriat féminin au Québec : dix études de cas* Montréal, Montréaln Presses de l'université de Montréal.
- Riding A. L., Swift C., 1990 : Women business owners and terms of credit: Some empirical findings of the Canadian experience, *Journal of Business Venturing*, 5(5), pp. 327-340.
- Salmane, 2011 : *Les femmes chefs d'entreprise au Maroc*. 11^e Congrès International francophone en entrepreneuriat et PME.
- Scotte, 1986 : Why more women are becoming entrepreneurs, *Journal of Small Business Management*, 24 (4), pp.37-44.
- St-Cyr, 2002, *L'entrepreneuriat du secteur manufacturier québécois : caractéristiques et accès au financement*, 6^{ème} CIFPME, HEC-Montréal, Octobre 2002.
- Tracey Ann Powers, 2009 : *les obstacles et les solutions des femmes entrepreneures des régions ressources du Québec*. Mémoire présenté à l'université du Québec à Trois-Rivières.
- Watkins, 1983 : "The female entrepreneur: her background and deteminants of business choice some british data", *Frontiers of Entrepreneurship Research*, Babson College.
- Welsh, 1982 : "The information source selection decision: the role of entrepreneurial personality characteristics " *Journal of Small Business Management*.
- Werbel, 2010 : "Work Family Conflict in New Business Ventures: The Moderating Effects of Spousal Commitment to the New Business Venture", *Journal of Small Business Management*, Vol. 48(3), pp. 421-440.
- Zouiten, 2007 : *L'entrepreneuriat féminin en Tunisie. Dynamiques entrepreneuriales et développement économique*, Paris, Éd. L'Harmattan, pp. 101-117.